

Павло ЛУЦЕНКО
*аспірант кафедри романо-германської
філології та зарубіжної літератури,
Донецький Національний університет імені Василя Стуса,
Вінниця, Україна*

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ КРИЗЬ ПРИЗМУ ПАРЕМІЙ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ *НІМЦЯ*

Паремії – це мовний феномен, що презентує особливості лінгвокультури народів, зокрема міжкультурний образ *іншого* в семантико-прагматичному вимірі. У межах опозиції *свій – чужий інший* окреслює протистояння полярних культур і цінностей, поєднуючи пізнання відмінностей з оцінним осмисленням. Усвідомлення *іншого* пов'язане з потребою подолання первинної дистанції. Здатність людини приймати й інтерпретувати *інакшість* формує підґрунтя цього процесу: «...через образи невідомого Іншого митці прагнули до вироблення терпимості до чужої несхожості <...>, а також формування власної ідентичності» (Варданян, 2017 : 193).

Паремійний фонд української мови містить одиниці із гумористичним зіставленням етносів, у яких реалізовано модель узагальнювального порівняння, що омовлюється досвідом міжкультурних контактів українців: *Польський міст, німецький піст, турецьке набоженство, то все блазенство* (Франко, 2006, II : 758); *Польські гостинці, а німецькі пости, а жидівське набоженство – то всьо блазенство* (Франко, 2006, II : 758). Спостерігаємо, що звичаї *інших* народів подано як дивні або неприйнятні з позиції традиційної української свідомості. Подібну функцію виконують і мовні зіставлення назв предметів у різних мовах: *По німецьки нецки, по польськи корито, по руськи валін* (Франко, 2006, II : 604); *Понімецький вецький, а поруський почви* (Номис, 1993 : 83), де мовна відмінність стає джерелом комізму й підкреслює культурну відмінність *іншого*.

Образ *німця* постає як *інший* етнічний суб'єкт, з яким українці перебувають у тривалому контакті, спостерігають його побут і поведінку. Часто *Німець* презентований через зовнішні прикмети й елементи одягу, що стають підґрунтям для глузливо-іронійних характеристик у зіставленні з іншими етносами: *Жид найтвердіший у п'яти, хлоп у груди, а Німець у ср...* (Франко, 2006, II : 146); *Жид твердий на п'єти, Русин на груди, а Німець на вуха* (Франко, 2006, II : 147). Увага в таких пареміях сфокусована на деталях вбрання та на способі його носіння, що є маркерами *іншості*. Порівн.: *Німець – поколінець, голоколінець* (Франко, 2006, II : 604); *Руське серце, польський дух, а німецький капелюх* (Франко, 2006, III : 74); *Так мене то гріє, як Німця краватка* (Франко, 2006, II : 604), де окремі елементи вбрання осмислюються як знаки *іншої* культури, а невербальні особливості стають джерелом іронійного омовлення.

Комунікативна специфіка образу *німця* осмислюється через мотив удаваної глухоти або нерозуміння: *Глухий Німець* (Франко, 2006, II : 604); *Говори до нього, коли він Німець!* (Франко, 2006, II : 604); *Німцєви наклени в маму, а він каже: я, я* (Франко, 2006, II : 604). Бар'єри, що можуть виникати у спілкуванні, подано з гумором як звичний факт міжетнічного співжиття. До цього ж семантичного поля належить вислів *Калічит по руськи, як Німець з Бригідану* (Франко, 2006, II : 315), у якому акцент і ламана мова стають підставою для жартівливої оцінки *іншого* й фіксують образ *німця* як людини, яка погано володіє українською мовою. Показовим є і вислів *Говори з ним понімецькій* (Номис, 1993 : 572), який означає необхідність мовної адаптації для досягнення порозуміння.

Поряд із комічною вербалізацією мовлення в пареміях простежуємо й уявлення про практичність і здатність німців до пристосування. Це іронійно окреслено у вислові *Ой Німці, Німці, де ваш розум дів сі?* (Франко, 2006, II : 604), у якому омовлено досвід співжиття. Показовим також є порівняння *Німець як верба: де го посадиш, там ся прийме* (Франко, 2006, II : 604): акцентовано на вмінні *німців* обжитися в будь-яких умовах. Подібну інтерпретацію опосередковано підтримують і вислови, що стосуються дескрипції ставлення *німців* до ремесла й роботи загалом: *Від муру до плота німецька робота* (Франко, 2006, II : 561). Вербалізовано специфічний тип будівництва, пов'язаний із *німецькою* традицією, тому у свідомості українців фіксується уявлення про майстерність і специфічні ремісничі навички *німців*.

Водночас у низці паремій закріплено уявлення про пихатість і манірність представників цієї національності: *Вивертає пику, неначе німець* (Номис, 1993 : 589). Образ *німця* також набуває іронійно-критичних рис, пов'язаних із їхнім педантизмом і виразною раціональністю, напр., *Се вже ми, як той німець, що на шаєчку воздух вішає* (Номис, 1993 : 442). За допомогою гіперболізованої метафори висміюється дріб'язкова старанність, що протиставляється більш спонтанному *своєму* способу дій. Поведінка німців осмислюється як показна, надмірно вишукана або позбавлена практичного сенсу. Подібну іронійну оцінку поведінки *німців* закладено й у вислові *Німця не перепишеш, а жінки не перелюбиш* (Франко, 2006, II : 604), де етнічний і гендерний стереотипи поєднуються в одній конструкції, створюючи комічне узагальнення рис *іншого*.

Окремий пласт становлять паремії з елементами мовної гри. У вислові *Ой дай, жінко, нагая – проучити Німчяя* (Номис, 1993 : 83) назва національності перифразовується, що створює комічний ефект і водночас посилює згідну оцінку. Схожу функцію виконують і вигуки та жарти, напр.: *Вража Німота!* (Номис, 1993 : 83); *Будь воно тричі німцево!* (Номис, 1993 : 248); *Нехай Німець скаже – ми не знаєм!* (Номис, 1993 : 285), де мотив німоти базується на народній етимології моделювання етноніма.

Згідні оцінки у висловах особливо виразні в дражнилках зі словом *шваб*, що відбивають конфесійні й соціальні напруження, пов'язані з впливом німців-протестантів у ХVІІІ ст.: *Шваб, драб, кутернога, він не вірит в пана Бога* (Франко, 2006, ІІІ : 440); *Шваб – дурень деревляний* (Франко, 2006, ІІІ : 440); *Що Шваб, то драб* (Франко, 2006, ІІІ : 440). Тут образ *іншого* набуває різко негативного забарвлення й реалізується в межах жанру дражнилок з актуалізацією зневажливої номінації (*шваб*) *німців*.

Загалом, образ *німця* в українській паремійній картині світу формується як багатовимірний і амбівалентний; він не кристалізується як однозначно негативний чи *ворожий*, а формується як функційно рухомий образ *іншого*. Його семантика вибудовується між іронічним дистанціюванням, згідною оцінкою та визнанням практичності й розуму, що відбиває досвід тривалого й різнотипного контакту. Це дає підстави твердити, що в українській паремійній традиції образ *німця* виконує не стільки функцію маркера *ворожості*, скільки засобу осмислення культурної відмінності в межах тричленної парадигми *свій – інший – чужий*.

ЛІТЕРАТУРА

Варданян, М. В. (2017) Відкриття іншого: екзотичні образи в нарисовій літературі для дітей та юнацтва письменників української діаспори. *Молодий вчений*, (11), 192–196.

Номис, М. (1993). *Українські приказки, прислів'я і таке інше*. Київ: Либідь.

Франко, І. (2006). *Галицько-руські народні приповідки: у 3 т.* Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.